

KATMAN PORTAL

Türkiye'de Beşerî Sermaye (V)

Author(s): M. Aykut Attar

Published: Mayıs 11, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4787>

Abstract Eğitim, gelir, servet ve doğurganlık gibi değişkenleri bir arada anlamlı kılacak bir refah kuramımız olsaydı bundan faydalanabilirdik. Ancak Türkiye'deki kalkınma planlamacılığı, kapasite ve vizyon olarak, böyle akılcı bir yaklaşımı benimsemenin çok uzağında kalmış durumda.

Published by Katman Portal · Mayıs 11, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4787>